

Coltivazione e raccolta delle noci in Germania: varietà adatte, progettazione del sistema e tecniche di raccolta

www.af4eu.eu

L'ampia varietà di cultivar di noce, ognuna con le sue caratteristiche uniche, richiede una selezione ben ponderata prima della semina.

La coltivazione degli alberi di noce (*Juglans regia*) ha una lunga storia in gran parte dell'Europa, compresa la Germania, fin dall'epoca romana. Al giorno d'oggi, le noci sono molto apprezzate sul mercato, soprattutto per le loro noci nutrienti e il legno duro molto resistente. La loro integrazione nell'agroforestazione può aumentare la redditività dal 10 al 50%.

In Germania, la domanda di prodotti a base di noci è in aumento, ma la maggior parte viene importata da altri paesi come gli Stati Uniti e la Francia. Attualmente, la produzione commerciale di noci rimane limitata a poche centinaia di ettari, in gran parte a causa dell'eccessivo sfruttamento durante le guerre mondiali. Pertanto, la crescente attrattiva del mercato potrebbe aprire nuove opportunità per le noci prodotte a livello regionale, promuovendo al contempo i servizi ecosistemici.

Tuttavia, una progettazione efficace del sistema, varietà adeguate e tecniche di raccolta sono fondamentali per una produzione commerciale di successo. Le varietà tedesche consigliate includono "Kurmarker Walnuss", "Ockerwitzer Lange", "Seifersdorfer Runde" e le varietà Geisenheimer "No. 26", "No. 139" e "Wunder von Monrepos". Inoltre, le varietà popolari di origine straniera sono la 'Franquette', la 'Lara' e la 'Fernor' (Francia), la 'Scharsch' (selezione di varietà americane della Franquette), la 'Broadview' (Canada) e la 'Mars' (Repubblica Ceca).

Nell'agroforestazione, le noci sono spesso piantate a strisce per ottimizzare la coltivazione e la raccolta. Nella maggior parte dei casi, una distanza di 12-15 m tra ogni albero sembra consigliabile per migliorare l'esposizione alla luce solare e il flusso d'aria, mentre il rischio di malattie e la competizione sono ridotti al minimo.

Le tecniche di raccolta comprendono sia metodi manuali che meccanici. Le singole fasi di lavoro comprendono:

1. Agitazione
2. Raccolta (ad esempio mediante macchine di raccolta meccaniche, dispositivi montati o portatili)
3. Smistamento

A condizione che alcuni criteri siano considerati in anticipo, i sistemi agroforestali tedeschi hanno un grande potenziale per una coltivazione di noci di successo!

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.